

2016

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

GRUPO **malwee**

EU ABRACO
SUSTENTABILIDADE
COM ESTILO

SUMÁRIO

INDICADORES GERAIS

Palavra do Presidente	04
Sobre o Grupo Malwee	05
Nossas Marcas	07
Governança Corporativa	09
Pactos e Associações	11
Reconhecimentos 2016	13
Sobre o Relatório	14
Plano de Sustentabilidade 2020	17
Impulsionadores Estratégicos	22
Conformidade	25
Ética	26
SAC	26

INDICADORES ECONÔMICOS

Impactos Econômicos	27
---------------------------	----

INDICADORES AMBIENTAIS

Materiais	29
Energia	30
Água	31
Efluentes	32
Emissões de Gases de Efeito Estufa	33
Resíduos	35
Habitats protegidos ou restaurados	36

FORNECEDORES

Cadeia de Fornecimento Grupo Malwee	38
---	----

PESSOAS

Composição	43
Treinamento	45
Benefícios	46
Diversidade	48
Segurança no Trabalho	49

PRODUTO

Uso e Pós-Uso	50
---------------------	----

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sumário de Conteúdo da GRI	52
Equipe	55

PALAVRA DO PRESIDENTE

G4-1

Cenários desafiadores exigem também posturas desafiadoras. Talvez este tenha sido o maior atributo de 2016. Neste ano, tivemos que tomar decisões desafiadoras de diversos aspectos: financeiros, de operação, de gente e gestão, posicionamento e até mesmo de estratégia. Nem todas as movimentações foram fáceis, mas todas elas importantes devido à conjuntura do país e especificamente da indústria de moda.

No intuito de preparar a empresa para a execução de sua estratégia para os próximos cinco anos e minimizar os impactos que o cenário político e econômico do país causaram no Grupo Malwee, buscamos diminuir a complexidade das operações, aumentar a produtividade e eficiência de cada unidade, rever investimentos e modelo de negócio. Revisitamos nossos processos e, mais do que nunca, aceitamos que mudanças são necessárias. Mudam-se os tempos, mudam-se as estratégias.

Apesar disso, o que nos acompanhou ao longo de todo este ano, dos passos importantes que demos e das alterações essenciais, foram nossos valores! Nossos princípios permearam todas as nossas decisões e nossas convicções deram o formato para cada mudança. Ética, respeito às pessoas, qualidade, foco no cliente e resultado são a base de nosso posicionamento diariamente. Além disso, elevamos o conceito de inovação e sustentabilidade qualificando-os como princípios de negócios, o que também diz muito a respeito de quem somos, como fazemos e onde queremos chegar.

Mesmo em meio à crise, mantivemos nosso olhar para a sustentabilidade e buscamos

ainda mais soluções que atendessem aos três pilares (econômico, ambiental e social) e fossem ao encontro do nosso Plano de Sustentabilidade 2020. Em função do cenário do país, todos os nossos resultados foram impactados e, naturalmente, os efeitos foram significativos em todas as nossas iniciativas. A despeito disso, tivemos evoluções positivas e mantivemos nossas ações em busca de um mundo mais sustentável.

Ainda, em conjunto com iniciativa da ONU e de milhares de empresas ao redor do mundo, reafirmamos novamente o compromisso com os 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas, do qual somos signatários desde 2015 e fortalecemos ainda mais nossa atuação.

Com tudo isso, entendemos a importância de nossas decisões na construção de uma cadeia de valor melhor e mais sustentável e convidamos você a entender de que forma estamos fazendo isso.

Um abraço,
Guilherme Weege
Presidente do Grupo Malwee

SOBRE O GRUPO MALWEE

G4-3 | G4-5

O Grupo Malwee foi fundado em 4 de julho de 1968, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Somos um dos principais players do mercado nacional, produzindo moda com foco na sustentabilidade, qualidade, inovação e respeito às pessoas.

Detentora de nove marcas consolidadas entre o público adulto e infantil, produzimos mais de 55 milhões de peças de vestuário por ano e estamos presentes em todo o país por meio dos mais de 30 mil pontos de vendas multimarcas e mais de 280 lojas monomarca (dados de 2016).

Contamos com uma equipe altamente qualificada e um parque fabril moderno que comporta todas as etapas do processo produtivo, que nos garante o máximo de controle sobre a qualidade de nossos produtos.

No Grupo Malwee, moda e sustentabilidade andam juntos e orientam a criação, produção e comercialização das peças que desenvolvemos. Os constantes investimentos que realizamos em processos e equipamentos de última geração minimizam os impactos ambientais de nossas atividades, ao mesmo tempo que proporcionam a produção de roupas de elevado padrão de qualidade.

O relacionamento ético e saudável com as comunidades dos municípios onde atuamos é outro ativo importante em nossa estratégia de negócios. Assim, entre as diversas ações de cunho social, também investimentos na preservação de áreas próximas às nossas unidades, totalizando 4 milhões de metros quadrados com árvores da Mata Atlântica e espécies protegidas de animais.

Apenas o Parque Malwee, aberto gratuitamente para o lazer e a convivência dos moradores e turistas de Jaraguá do Sul e região, possui 1,5 milhão de metros quadrados. No local também está instalado o Museu Wolfgang Weege, inaugurado em 16 de maio de 1988, cujo acervo, com mais de 1.700 peças distribuídas em três áreas de exposição permanente, contribui para a valorização da cultura regional e da educação de jovens e crianças.

Acreditamos que quem faz um mundo melhor são as pessoas. Por isso, realizamos e apoiamos iniciativas que valorizam o ser humano e o meio ambiente e buscamos, através dessas ações, engajar todos os nossos *stakeholders* para que, juntos, sejamos agentes transformadores e de mudança.

PRESENÇA NO MERCADO

G4-6 | G4-8

O Grupo Malwee conta com mais de cinco mil funcionários diretos que atuam em nosso escritório corporativo, em São Paulo (SP), e em nossas seis unidades fabris (mapa). Nossos colaboradores são o maior patrimônio do Grupo Malwee, por isso incentivamos um ambiente de trabalho seguro e motivador, com oportunidades de desenvolvimento e valorização de nossos talentos.

NOSSAS MARCAS

G4-4

MALWEE

A marca Malwee aposta na moda democrática, atendida com as tendências mundiais.

SCENE

A Scene evidencia o conforto e a elegância com seu estilo casual e clássico. Produtos coordenados com qualidade e modelagem diferenciada.

ENFIM

Jovem. Sempre de olho em tendências e cores, expressa atitude.

wee!

Moderna, jovem e de bem com a vida. Essa é a Wee!, a marca que valoriza as curvas. É mais que plus size, é Fashion Curves.

MALWEE KIDS!

Para vestir os pequenos, as tendências mundiais da moda ganham mais cor, alegria e qualidade. As licenças mais premiadas e procuradas do mercado marcam presença em todas as coleções.

MALWEE liberta

Sinta-se livre. Sinta-se bem. Sinta-se em casa. Peças confortáveis, com modelagens modernas, estampas exclusivas e cheias de estilo criadas para proporcionar bem-estar e leveza para quem quer curtir o aconchego de casa.

ZIGZIGZAA

A primeira marca de roupa infantil que contribui com o desenvolvimento saudável das crianças. Desenvolvida por estilistas e pedagogas, possui peças lúdicas, divertidas e coloridas com elementos que estimulam a curiosidade.

Carinhoso

Sofisticação, inocência e amor estão presentes nas delicadas peças da marca Carinhoso, que veste meninas e meninos com muito estilo e conforto.

Puket

Cores vivas e atraentes com estampas de motivos divertidos são uma "marca registrada" da Puket. A marca proporciona encantamento, estilo e conforto em produtos que aliam alegria, bom gosto e alta qualidade.

*Em 2017, a Puket deixou de fazer parte do portfólio de marcas do Grupo Malwee

MISSÃO, VISÃO E VALORES

G4-56

MISSÃO

Estar presente na vida das pessoas, promovendo a autoestima e o bem-estar por meio da oferta de produtos de moda com inovação e qualidade superior, respeitando os nossos colaboradores, a sociedade e o meio ambiente.

VISÃO

Buscamos excelência em tudo o que fazemos para transformar a vida das pessoas, encantando e elevando sua autoestima por meio de marcas de moda admiradas e desejadas.

VALORES

Ética
Qualidade
Resultado
Foco no Cliente
Respeito às pessoas

GOVERNANÇA CORPORATIVA

G4-34

Organizada dentro da Dobrevê Participações S.A., o Grupo Malwee é uma empresa privada, constituída sobre a forma de sociedade anônima de capital fechado. Prezamos pelas melhores práticas em processos decisórios e gestão sustentada na promoção e fortalecimento dos Valores da companhia. Buscamos criar um caminho único para todas as nossas unidades, contribuindo para que nos tornemos uma empresa cada vez mais eficiente e rentável.

Nossa estrutura de governança corporativa é composta por um Conselho Administrativo, formado por cinco membros (sendo dois deles independentes), que são responsáveis

pela orientação geral dos negócios, supervisão e controle da gestão da diretoria executiva e acompanhamento dos resultados, de forma que metas estratégicas, operacionais e financeiras sejam cumpridas de acordo com o planejado.

Na administração do Grupo, contamos com uma Diretoria Executiva, composta pela presidência e outras seis diretorias responsáveis por diferentes áreas de nosso negócio. A eles são atribuídas metas de curto, médio e longo prazos, relacionadas ao desempenho econômico, ambiental e social da empresa.

Estrutura executiva do Grupo Malwee

COMITÊS E GRUPOS DE MELHORIAS

Para dar suporte ao Conselho Administrativo e Diretoria Executiva na tomada de decisões que possam impactos econômicos, ambientais e sociais, contamos com Comitês de Apoio e 23 Grupos de Melhoria que atuam em diversos setores da organização, com o objetivo de detectar e realizar melhorias em produtos e processos.

- Comitê de Risco: grupo composto por funcionários de diferentes áreas da empresa e formação multidisciplinar que atuam na avaliação de riscos e identificação de oportunidades de melhoria.

- Comitê de Qualidade: responsável pela análise dos indicadores de qualidade da companhia e definição de planos de ação dos indicadores que estão fora da meta, junto com as áreas responsáveis.

- Comitê de Fornecedores: responsável pela análise dos indicadores de fornecedores relacionadas ao Plano 2020 de Sustentabilidade, elaboração de critérios e planos de ação para contratação de fornecedores, e análise de casos pontuais com tomada de decisão em conjunto.

PACTOS E ASSOCIAÇÕES

G4-15 | G4-16

Alinhado ao nosso compromisso com as pessoas, o meio ambiente e as gerações futuras, mantemos parcerias estratégicas com importantes entidades e associações ligadas às causas que promovem uma cadeia de valor mais sustentável.

Entre os destaques, apontamos nossa assinatura ao **Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU)**, uma iniciativa planejada para que empresas se comprometam em alinhar suas operações e estratégias com os dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Em 2016 também apoiamos, promovemos e desenvolvemos campanhas importantes e muito significativas como a **Hora do Planeta**, onde apagamos as luzes das vitrines das lojas Malwee e Malwee Kids, assim como todas as luzes das fachadas das nossas fábricas, e revertemos todas as peças vendidas durante os 60 minutos do evento, em doações para instituições.

Outra campanha apoiada pelo Grupo Malwee foi o **Fashion Revolution Day** - uma iniciativa mundial que a cada ano, vem ganhando visibilidade e envolvimento das pessoas nas redes sociais. Nossa ação foi publicar fotos dos profissionais que trabalham nas nossas unidades e incentivar o público a questionar de que forma e condições são produzidas as peças de roupa, levando-os a repensarem seus hábitos de consumo.

Nos dias 04 e 05 de novembro de 2016, também apoiamos a realização do **Teleton no Brasil**, um evento com o intuito de conscientizar sobre a capacidade e poder de realização dos deficientes físicos. A campanha é realizada todos os anos em mais de 20 países da Europa, América do Norte e América do Sul, e é apoiada por diversas empresas comprometidas com causas sociais e desenvolvimento da sociedade.

Nossa parceria envolveu a doação de camisetas para a equipe envolvida nos dois dias de programação. Além disso, durante o evento, membros da AACD desfilaram com looks da coleção Verão 2016/17 das marcas Malwee e Malwee Kids e foram presenteados com as peças.

Além das ações citadas, também somos signatários de iniciativas que buscam promover a redução da desigualdade social e a preservação dos recursos naturais, tais como o movimento “A Indústria pela Educação”, do sistema FIESC, e o comitê de preservação da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu.

OUTROS FÓRUNS E ASSOCIAÇÕES EM QUE TEMOS ATUAÇÃO SÃO:

- **Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT):** participação no fórum de discussão sobre uso de químicos e segurança em roupas infantis.
- **Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH):** participação nos fóruns de discussão sobre temas relacionados a Recursos Humanos.
- **Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD).**
- **Associação Brasileira de Franchising (ABF):** participação no fórum sobre franquias e varejo em geral, contribuindo como referencial em sustentabilidade.
- **ACIJS:** participação em fóruns de sustentabilidade e empresarial.
- **Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A (CELESC):** participação no fórum de eficiência energética.
- **Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV):** participação como empresa varejista.
- **Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV):** membro da rede e integrante do Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação.
- **Sustainable Apparel Coalition (SAC):** a empresa é membro deste grupo mundial da indústria da moda que trabalha pela redução nos impactos ambientais e sociais na produção de vestuário.
- **ABVTEX (não associado):** todas as unidades fabris certificadas.

RECONHECIMENTO

Em 2016, o **Grupo Malwee** foi reconhecido por meio de importantes prêmios que atestam nosso compromisso por uma sociedade mais justa e sustentável.

Guia Exame de Sustentabilidade

O maior e mais respeitado levantamento de sustentabilidade corporativa do país, que avalia e divulga as melhores práticas de responsabilidade socioambiental adotadas pelas companhias.

Prêmio ECOERA

Tem como missão promover empresas que utilizam seu poder de mercado para discutir e resolver questões sociais e ambientais.

Prêmio ABRH-SC

Reconhece instituições que promovem o desenvolvimento humano por meio de práticas de gestão de pessoas.

Prêmio Fritz Müller

Considerado a maior premiação ambiental de Santa Catarina.

Prêmio Ecologia e Ambientalismo

Reconhecimento da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul pelas ações de preservação ambiental realizadas pelo Grupo Malwee.

Prêmio Empresas que melhor se comunicam com Jornalistas

Organizado pelo Centro de Estudos da Comunicação, o prêmio é um reconhecimento às empresas que mantém um bom relacionamento com os jornalistas e o mercado.

Prêmio Top of Mind

Grupo Malwee é reconhecido pelo público como a empresa mais sustentável de Santa Catarina.

SOBRE O RELATÓRIO

G4-18 a G4-31 | G4-33 | G4-DM4

O Grupo Malwee divulga seu Relatório Anual de Sustentabilidade, produzido de acordo com as diretrizes e parâmetros da versão G4 de indicadores da Global Reporting Initiative (GRI), na opção Essencial, e apresenta os resultados de desempenho da empresa no período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.

Este é o terceiro relatório anual do Grupo Malwee. O primeiro foi publicado em 31 de abril de 2015 e relatou nossas ações e resultados durante o ano de 2014. Já o segundo, referente ao exercício 2015, foi publicado em 20 de dezembro de 2016, devido às mudanças ocorridas no grupo no decorrer do ano (descritas neste relatório). Apesar do atraso frente ao programado e ao que também consideramos aceitável tendo em vista o princípio da Tempestividade (GRI-G4), todos os esforços foram feitos para viabilizar a publicação em respeito aos nossos públicos, à ética e à transparência.

Este relatório utiliza a mesma Matriz de Materialidade utilizada nas publicações anteriores, pelos seguintes motivos:

- O Grupo Malwee passou por mudanças importantes em 2016 referente a mercado, operações, e abrangência, entre outros, que provocaram impacto nos negócios da companhia a partir de então.
- A utilização da mesma base de indicadores por tempo acima de um ano permite que se tenha uma série histórica de avaliação e acompanhamento da melhoria contínua da performance.
- A partir do relatório de 2017, utilizaremos a nova metodologia da GRI (GRI Standards) e revisaremos a Matriz de Materialidade para definição dos aspectos materiais com a utilização do novo padrão.

A forma de definição do conteúdo e dos aspectos, seus respectivos limites dentro e fora da organização, grupos de stakeholders e formas de engajamento, a base utilizada para identificação dos stakeholders, a abordagem adotada, e os principais tópicos e preocupações levantados durante o engajamento de stakeholders foram descritos com detalhes no Relatório de Sustentabilidade de 2014, disponível em nosso site para consulta.

Este relatório não passou por processo de asseguração externa, porém seguiu as mesmas recomendações de rastreabilidade das informações.

Comentários sobre este relatório e sobre o Plano 2020 devem ser encaminhados para o e-mail: **sustentabilidade@malwee.com.br**

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS PARA O RELATÓRIO DO GRUPO MALWEE

Foram identificados quatro aspectos materiais para o Grupo Malwee quando do Processo de Definição da Materialidade para o Relatório de 2014, ainda aplicáveis para este ano. Reforçamos a seguir a interface desses aspectos com as operações do Grupo Malwee:

Água: Recurso fundamental não só para todas as atividades humanas como também para a nossa operação. O processo têxtil demanda este recurso em qualidade e quantidade que justifiquem esforços inquestionáveis para a preservação da água. O Grupo Malwee nasceu e cresceu com estreita relação com a água e jamais mediu esforços para garantir a integridade do meio ambiente. De forma pioneira, instalamos a primeira Estação Eco-Biológica de Tratamento de Efluentes Industriais da América do Sul, além de possuímos um inédito sistema que possibilita a reutilização de até 200 milhões de litros de água por ano.

Energia: Apesar de, em comparação com outros setores produtivos, o Grupo Malwee não ser um grande consumidor de energia, é sabida a preocupação global a respeito da demanda energética frente a disponibilidade do recurso. No caso do Brasil, as alterações climáticas são o fator de maior peso na geração de energia de boa qualidade, acessível e com baixo impacto ambiental. Todos os esforços na redução do consumo de energia são fundamentais para a preservação ambiental e para a viabilidade financeira do negócio.

Trabalho Infantil e Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo: O Grupo Malwee possui uma operação extremamente verticalizada, isso significa que possuímos capacidade instalada para fazer quase todas as fases produtivas: recebemos o fio de algodão e fazemos todo o processo até a venda nas lojas próprias, franquias e pontos de venda multimarcas. Contudo, algumas operações específicas ou mesmo em períodos de grande demanda, é necessária a contratação de fornecedores de serviços, principalmente de costura e acabamentos especiais. A preocupação com a integridade dos direitos de todos os trabalhadores envolvidos é contínua, a variação de fornecedores tende a ser grande e o histórico de casos com violações de direitos trabalhistas na cadeia têxtil no mundo todo evidencia a necessidade de atenção à questão.

Ética e Integridade: Este tema tem relação direta não só com as nossas operações como também com qualquer atividade econômica. Porém os acontecimentos dos últimos anos no cenário político brasileiro fizeram despertar um olhar mais crítico sobre a relação entre os negócios, a sociedade e a classe política. Dessa forma, este tema foi colocado pelos *stakeholders* da Malwee como prioritário no Processo de Sustentabilidade.

PLANO DE SUSTENTABILIDADE 2020

O Plano de Sustentabilidade 2020 - Eu Abraço Sustentabilidade com Estilo - reforça nosso compromisso em equilibrar o desempenho econômico, social e ambiental por meio de um conjunto de objetivos e metas que orientam nossas decisões e ações acerca das atividades da cadeia de valor ao longo dos anos. Com ele, buscamos ser referência mundial como empresa de moda que engaja seus *stakeholders* para o desenvolvimento de uma cadeia de valor sustentável.

Entre as diretrizes estabelecidas pelo Plano 2020 estão:

- Reduzir ao máximo o consumo de recursos naturais;
- Reduzir ao máximo as emissões atmosféricas, efluentes e resíduos;
- Pessoas como agentes de mudança para uma vida sustentável;
- Inovação em produtos, processos e em suas parcerias.

MODELO DE GESTÃO

As ações e iniciativas desenvolvidas pelo Plano 2020 abrangem cinco frentes de nossa cadeia de valor: Desenvolvimento de Produto, Fornecedores, Processos Têxteis, Varejo e Uso e Pós-Use dos produtos.

Para cada uma destas frentes, traçamos objetivos e metas:

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Nosso objetivo é desenvolver produtos de moda orientados para sustentabilidade, reduzindo continuamente o impacto socioambiental e promovendo o consumo consciente. Até 2020, estabelecemos as seguintes metas para esta importante cadeia de valor:

- 1) 100% dos produtos tenham seu impacto ambiental quantificado.
- 2) 70% dos modelos produzidos utilizando matérias-primas ou processos que contribuam para o desenvolvimento sustentável.
- 3) 10% dos modelos desenvolvidos da marca Malwee com viés sustentável.
- 4) Restrição do uso dos produtos químicos utilizados nos processos têxteis, aplicando padrões definidos pela legislação internacional, a fim reduzir seu impacto nos produtos.

FORNECEDORES

Nosso objetivo é que todos os fornecedores do Grupo Malwee sejam avaliados quanto aos critérios de sustentabilidade, fortalecendo parcerias e promovendo projetos para melhorar o desempenho socioambiental da cadeia. Para atingir este objetivo, estabelecemos as seguintes metas até 2020:

- 1)** 100% dos fornecedores do Grupo Malwee avaliados.
- 2)** 100% das facções certificadas ABVTEX.
- 3)** 100% dos fornecedores ativos auditados.

PROCESSOS TÊXTEIS

Nossos projetos e iniciativas para preservar os recursos naturais e reduzir a emissão de resíduos estão presentes em cada etapa do processo produtivo. Acreditamos que a eficiência e a melhoria contínua destes são fundamentais para que possamos alcançar, cada vez mais, indicadores sustentáveis, otimizando e reduzindo o uso de matérias-primas e recursos naturais. Como meta para 2020 estabelecemos:

- 1) Redução de 40% do consumo de água por peça produzida.
- 2) Redução de 15% do consumo de energia por peça produzida.
- 3) Reduzir em 40% a geração de resíduos sólidos por peças produzidas e zero resíduo industrial para aterro.
- 4) 100% dos resíduos gerados recicláveis ou biodegradáveis.
- 5) Redução de 20% das emissões de gases de efeito estufa (CO₂ eq.).

VAREJO

Nosso grande desafio é promover o engajamento de clientes e consumidores à prática de consumo consciente por meio da comunicação das práticas sustentáveis aplicadas em toda a cadeia de valor das marcas do Grupo Malwee e em seus produtos. Neste sentido, nossa meta para 2020 é:

- 1) Atingir 100% dos públicos que interagem com as marcas do Grupo Malwee no processo de compra de seus produtos com a mensagem de sustentabilidade da empresa.

USO E PÓS-USO

Nesta cadeia de valor, nosso objetivo é desenvolver ações que estimulem o consumidor a ter um uso mais consciente dos produtos até seu destino final. Como meta para 2020, estabelecemos:

- 1) O desenvolvimento de uma plataforma considerando guias de estilo e customização que possibilitem maior versatilidade do produto, cuidados e alternativas de pequenos reparos visando a conservação e a durabilidade das peças.
- 2) Desenvolver programa de logística reversa dos produtos das marcas do Grupo Malwee.

Durante o ano de 2016, evoluímos consideravelmente em alguns pilares da nossa cadeia de valor, como no processo de controle de fornecedores, redução da emissão de gases de efeito estufa, de resíduos e consumo de energia (descritos na sequência do relatório) e na comunicação com os públicos de interesse.

IMPULSIONADORES ESTRATÉGICOS

G4-13 | G4-14 | G4-17 | G4-EC1 | G4-EC7 | G4-HR1 | G4-SO1

Marcado por um ambiente de fraca atividade econômica, queda do poder aquisitivo dos brasileiros, taxa de juros elevada e restrição ao crédito, o ano de 2016 teve impacto direto em todo o varejo e, em especial, no setor de moda. Para fazer frente a este cenário desafiador e ultrapassar este período de crise no país, iniciamos, em 2016, um processo de revisão de nossas operações com a integração das unidades Malwee LMG e Malwee Matriz e o fechamento da unidade fabril de Blumenau – que representava cerca de 3% da produção do Grupo Malwee.

O processo de unificação das atividades trouxe uma maior sinergia entre processos e equipes, otimização no fluxo de trabalho, maior produtividade, aumento no índice de ocupação da área e ganho de competitividade. Este processo culminou ainda na integração dos funcionários, máquinas e equipamentos.

Os esforços diante de um cenário econômico desfavorável também trouxeram impactos em nosso grau de investimento. Em 2016, não realizamos investimentos significativos em infraestrutura e serviços, além daqueles necessários para a manutenção dos negócios.

Sobre este aspecto, salientamos que nossos contratos de investimento não honram cláusulas específicas de Direitos Humanos.

Por outro lado, todos os contratos firmados pelo Grupo Malwee com seus fornecedores contemplam estas cláusulas que são verificadas pelo programa de auditoria interna.

Apesar das mudanças que se fizeram necessárias em 2016, não deixamos de voltar os olhos para nosso compromisso com as pessoas e o meio ambiente. Continuamos custeando a manutenção do Parque Malwee, oferecendo um espaço privilegiado de convívio e lazer para a comunidade de Jaraguá do Sul e região. Foi também nesta área de preservação que, em julho de 2016, plantamos mais de 1.800 mudas de árvores de espécies nativas.

Adotamos o Princípio da Precaução em toda a cadeia produtiva. Utilizamos normativas internacionais e a legislação para gerir os riscos em nossas operações e no desenvolvimento de produtos. Um exemplo de atuação dessa forma de prevenção é o acompanhamento e a adoção de padrões para restrição do uso de produtos químicos em nossa cadeia produtiva, para os quais ainda não existem legislação brasileira.

Mantemos ainda a Reserva Fontes e Verdes, em Jaraguá do Sul (SC). Instituída, desde 2012, como RPPNE – Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual, o espaço tem mais de **1,3 milhão de metros quadrados e abriga 21 nascentes integrantes da microbacia do Rio Jaraguá**, assim como espécies da flora e da fauna da Mata Atlântica ameaçadas de extinção.

DOBREVÊ PARTICIPAÇÕES S.A

Demonstração do Valor Adicionado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

	Consolidado	Consolidado
	2016 %	2015% Reapresentado
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal e encargos	86,46%	74,67%
Impostos, taxas e contribuições	36,48%	28,38%
Remuneração de capitais de terceiros	68,47%	36,33%
Remuneração de capitais próprios	-91,40%	-39,38%
Valor adicionado total distribuído	100,00%	100,00%

O presente relatório compreende todas as operações do Grupo Malwee, incluindo suas nove marcas.

CONFORMIDADE

G4-EN29 | G4-SO7 | G4-PR2 | G4-PR4 | G4-PR7 | G4-PR8 | G4-PR9

Em respeito às normas e legislação brasileira, ao meio ambiente e ao consumidor, o Grupo Malwee se esforça para manter a conformidade técnica e legal em todas as suas operações. Durante o período coberto por este relatório, não registramos nenhum caso referente aos indicadores abaixo:

G4-EN29: Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais;

G4-SO7: Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio, e seus resultados;

G4-PR2: Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado;

G4-PR8: Número total de queixas e reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes;

G4-PR9: Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

Referente aos indicadores:

G4-PR4: Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços, informamos que houveram 4 (quatro) casos devido a venda de produtos com etiquetas em desconformidade com a legislação do INMETRO;

G4-PR7: Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultados, informamos que houve 1 (um) caso devido a venda de produtos com etiquetas em desconformidade com a legislação do Consumerista.

ÉTICA

G4-56 | G4-SO5 | G4-SO6 | G4-HR3

A conduta ética, a transparência e o profissionalismo são princípios que regem a atuação do Grupo Malwee e de seus profissionais e estão descritos no Código de Conduta e Ética da companhia – um documento que serve de instrumento para orientar as boas práticas e comportamentos que devem ser adotados no exercício de nossas atividades e no relacionamento com clientes, comunidade, fornecedores e demais públicos de interesse.

O Código de Conduta e Ética do Grupo Malwee passa por revisão anual e está disponível a todos os nossos parceiros e fornecedores, nos idiomas português e inglês.

Para zelar pelo seu cumprimento, disponibilizamos canais de comunicação exclusivos para receber denúncias sobre comportamentos em desacordo com estas práticas e/ou mesmo com a legislação. As manifestações podem ser feitas por telefone (por meio de ramal interno), por escrito (direcionado ao RH) ou pelo email conduta@malwee.com.br.

Todas as denúncias são encaminhadas ao Comitê de Conduta e Ética, grupo composto por pessoas indicadas/eleitas pelo Diretor-Presidente, que tem como responsabilidade analisar e avaliar as manifestações, apurando os fatos e dando suporte à tomada de decisão.

No ano de 2016, não houve nenhum registro de denúncia procedente relacionada a qualquer tipo de discriminação oriunda de nossos funcionários e fornecedores. Também não foi registrado nenhum caso de corrupção envolvendo o Grupo Malwee, nem foram realizadas doações para partidos políticos, nem de forma direta ou nem indireta.

SAC

G4-EN34 | G4-LA16 | G4-HR12 | G4-SO11

Os diversos públicos com os quais o Grupo Malwee relaciona-se têm à disposição canais para comunicação de eventuais situações que não estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas nos Códigos de Ética, com nossos valores ou com a legislação. Os principais canais são o site da empresa (www.grupomalwee.com.br) e o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).

O SAC é o principal canal de comunicação e relacionamento com o Grupo Malwee. Por meio deste canal, em 2016, não foram registradas queixas e/ou reclamações relacionadas aos temas: impactos ambientais; práticas trabalhistas; impactos em Direitos Humanos; e impactos na sociedade. De forma geral, os atendimentos realizados pelo SAC referem-se aos produtos das marcas Malwee.

IMPACTOS ECONÔMICOS

G4-EC5 | G4-EC6 | G4-EC9

O Grupo Malwee é referência nas comunidades onde está inserida, sendo considerada uma das maiores empregadoras destas regiões. Buscamos sempre estar em sintonia com as melhores práticas de mercado e oferecer salários competitivos. Nossa política de remuneração não faz distinção de valoração por gênero (homem e mulher). As diferenças se restringem a divergência de cargos e senioridade de cada profissional.

Entre todas as unidades fabris, apenas os funcionários da unidade de Pacajus (CE) possuem piso inicial equivalente ao salário mínimo nacional. Dentre as outras unidades, a remuneração, após o período de experiência, é 2,5% superior ao salário mínimo nacional. O piso salarial mínimo varia conforme a região, sempre obedecendo o salário mínimo regional, como é o caso de Santa Catarina.

A atividade têxtil e de vestuário está entre as principais atividades econômicas das localidades onde estamos inseridos. Sendo assim, tanto nossa equipe operacional como administrativa é formada, em sua grande maioria, por moradores da comunidade local*.

O mesmo ocorre com os membros da alta direção da companhia, que é composta da seguinte maneira:

Matriz (Jaraguá do Sul/SC):

1 Presidente e 5 Diretores,
sendo 4 da comunidade local.

Unidade Pomerode/SC:

1 Gestor, sendo 1 da comunidade local.

Unidade Pacajus/CE:

1 Gestor, sendo 1 da comunidade local.

Escritório São Paulo/SP:

1 Gestor, sendo 1 da comunidade local.

*Comunidade local = mesmo Estado da federação.
Dados referentes ao dia 31 de dezembro de 2016.

GASTOS COM FORNECEDORES

Além da força de trabalho movimentada pelos funcionários diretos do Grupo Malwee, nossa operação movimenta a economia na contratação de produtos e serviços. Aproximadamente metade de todos os gastos do Grupo Malwee acontece nas cidades onde estão as operações fabris. A relação abaixo apresenta o percentual gasto em cada cidade:

Jaraguá do Sul	31,21 %	Total nas cidades com operação industrial 50,15 %	Outras cidades: 49,85 %
Pomerode	7,11 %		
São Paulo	6,06 %		
Blumenau	3,79 %		
Camacan	1,61 %		
Pacajus	0,37 %		

Nossos gastos com operações de outsourcing (compra de produtos prontos, advindos de terceiros, localizados em outros países) representam apenas 5,91% da produção total do Grupo. Nesta operação temos como principais fornecedores:

PRODUÇÃO GRUPO MALWEE

INDICADORES AMBIENTAIS

A busca por alternativas que permitam criar nossos produtos de forma responsável, minimizando os impactos e o uso de recursos naturais é constante e faz o Grupo Malwee ser uma das marcas de moda mais reconhecidas em sustentabilidade. Mesmo com tantas inovações, cuidados e técnicas sustentáveis já implantadas dentro e fora das nossas unidades, como o tratamento de efluentes por membranas, a malha pet, o algodão desfibrado e a preservação e manutenção de áreas verdes, acreditamos que sempre é possível fazer mais. Em 2016, reforçamos nossa atuação em busca de processos sustentáveis e, como consequência, conquistamos importantes resultados.

MATERIAIS

G4-EN1 | G4-EN2

Uma das metas do Plano 2020 trata da utilização de matérias-primas com viés sustentável nos produtos oferecidos pelas marcas do Grupo. Atualmente, utilizamos três matérias-primas em substituição aos materiais habituais: fio de PET reciclado (substitui o poliéster virgem); fio de poliamida biodegradável (substitui a poliamida comum), e o fio desfibrado (substitui o algodão virgem).

Utilização de matéria-prima	
MATERIAL	QUANTIDADE
Fio de PET reciclado	32.431 Kg
Fiodepoliamidabiodegradável	2.025 Kg
Fio desfibrado	19.701 Kg
Fio comum	4.691.761,83 Kg
Total	4.745.918,83

Em 2016 comemoramos o marco de **22 milhões de garrafas PET recicladas** utilizadas em nossos produtos.

Em 2016 vendemos 1.483.417 produtos com viés sustentável, ou seja, utilizando em sua composição alguma das matérias-primas mencionadas na tabela acima. A venda destes produtos correspondeu a aproximadamente 4% do faturamento anual do Grupo.

ENERGIA

G4-EN3 | G4-EN5

Os procesos produtivos que consomem mais energia na nossa indústria estão relacionados aos processos têxteis: principalmente na fabricação da malha e no processo de tinturaria, enquanto que os processos de confecção e atividades administrativas consomem menos energia em relação ao total.

Os combustíveis utilizados pelo Grupo Malwee são: gás natural (GN); gás liquefeito de petróleo (GLP); óleo diesel; gasolina, e cavaco de madeira. O ano de 2016 apresentou uma diferença considerável no que diz respeito a principal matriz energética. Com a instalação de uma nova caldeira

em 2015, deixamos de utilizar gás natural e passamos a migrar gradativamente para o uso de cavaco de madeira.

Esta troca da matriz energética para biomassa (cavaco de madeira) impactou principalmente na redução das emissões de gases de efeito estufa, apresentado nos indicadores de emissões.

A tabela abaixo apresenta os combustíveis utilizados, sua classificação (renovável/não-renovável) e também o consumo de energia elétrica da rede (SIN-Sistema Interligado Nacional).

Tipo	Fonte de energia	Qtde. utilizada	Qtde. (em gigajoules)	
Não renovável	Gás natural	2.124.299 m ³	78.259,18 GJ	Total de fonte não-renovável: 207.417,90 GJ
	Óleo diesel	302.733 L	10.747,02 GJ	
	Gasolina	97.554,30 L	3.145,15 GJ	
	Gás liquefeito de petróleo	11.040 Kg	115.266,55 GJ	
Renovável	Cavaco de madeira	54.447,54 m ³	275.624,34 GJ	Total de fonte renovável: 374.824,34 GJ
	Eletricidade	27.554.928,60 kWh	99.200 GJ	
Total de energia utilizada (em gigajoules)				582.242,24 GJ

Normas, metodologias e premissas adotadas: Para Gás Natural (GN) assumiu-se a premissa do gás seco e fator de conversão m³ para Giga Joule. Logo, 10m³ = 36,84 GJ | Para o Diesel, o fator de conversão utilizado foi de m³ para Giga Joule, logo 1m³ = 35,50 GJ | Para a Gasolina, o fator de conversão utilizado foi 1m³ = 32,24 GJ | Para o GLP, o peso específico utilizado foi de 2,45 Kg/m³, sendo que 1m³ corresponde ao valor do peso específico. O fator de conversão é 1m³ = 25,58 GJ | Todos os fatores de conversão foram retirados do Balanço Energético Nacional de 2017 (Ministério de Minas e Energia, do Governo Federal).

A taxa de intensidade energética, ou seja, a quantidade de energia utilizada por peça produzida, em 2016, foi de 0,016 GJ/peça. Para este cálculo, somou-se toda a energia consumida e dividiu-se pela quantidade de peças produzidas pelo Grupo Malwee (36.328.413 peças). A energia corresponde a energia utilizada dentro da organização.

ÁGUA

G4-EN8 | G4-EN10

A inovação mais recente que desenvolvemos diz respeito ao processo de tingimento de artigos em neon, técnica que exige um alto volume de água e onde, felizmente, o Grupo Malwee encontrou uma alternativa para tingir as peças com a mesma qualidade, mas economizando em até 98% o uso de água. Para alcançar uma redução tão significativa, a etapa de tingimento no processo de produção foi alterada, passando para um processo semelhante à estamparia.

A tabela abaixo apresenta os volumes de água consumidos na operação, bem como sua fonte:

FONTE	UNIDADES FABRIS	VOLUME (m ³)
Superficial (rios)	Jaraguá do Sul/SC (Matriz)	658.007
Subterrânea (poços)	Pacajus/CE	32.857
Potável (rede pública de abastecimento)	Jaraguá do Sul/SC (Matriz) / Jaraguá do Sul/SC (Malharia) / Jaraguá do Sul/SC (LMG) / Pomerode/SC / Blumenau/SC / Camacan/BA	60.008
Total		750.872

O Grupo Malwee possui um moderno sistema de recuperação de água, capaz de reutilizar cerca de 200.000m³ de água por ano. Porém, em 2016, devido a necessidade de manutenção dos tanques da unidade da Matriz (Jaraguá do Sul), o sistema não operou. Sendo assim, a quantidade reutilizada foi de 7.959,5m³, representando algo em torno de 1% do volume total captado.

EFLUENTES

G4-EN22 | G4-EN24 | G4-EN26

A indústria têxtil, sabidamente, é geradora de grandes volumes de efluentes, originados principalmente dos processos de tinturaria e estamparia. O efluente gerado tem alta carga de componentes inorgânicos, devido aos produtos utilizados nestas operações. No caso do Grupo Malwee, o efluente gerado possui também carga orgânica, devido ao efluente sanitário que, para melhorar a eficiência no processo, é tratado junto com o efluente da tinturaria.

A soma de todo o efluente gerado pelo Grupo Malwee em 2016 é 722.870,00m³.

O cuidado no controle do tratamento é constante e todos os descartes de efluentes do Grupo Malwee são realizados seguindo a legislação vigente. São realizadas análises mensais com laboratórios terceiros acreditados (Lei Estadual SC 14.675/2009 e Resolução CONAMA 430/2011), além de análises diárias em nossos laboratórios internos. Desta forma, garantimos a eficiência dos processos de tratamento, que são: equalização; tanque biológico (bactérias para decomposição dos rejeitos); ultrafiltração por membranas; e dosagem de produtos químicos para retirada de cor e decantação do lodo.

Todos os parâmetros encontram-se dentro da legislação, inclusive os valores referente aos parâmetros na água captada que são maiores do que os valores do efluente tratado. Ou seja, a água que devolvemos ao rio é de melhor qualidade do que a água que captamos para uso na produção.

Além do tratamento de efluentes, possuímos um sistema de reutilização de água, instalado em nossa maior unidade industrial Jaraguá do Sul/SC (Matriz), capaz de reaproveitar até 200 milhões de litros de água por ano. Entretanto, conforme descrito no indicador "Água", o sistema não operou em 2016, devido à manutenção dos tanques de armazenagem, retornando a funcionar em sua totalidade em 2017.

Também não foram registrados vazamentos significativos no decorrer do período. Apenas 01 (um) vazamento de pequena monta de soda cáustica no solo, que foi imediatamente contido com utilização de areia, remoção do solo contaminado, disposição do material em aterro industrial e isolamento da bacia de contenção, devidamente comunicado ao órgão ambiental.

EMISSÕES GEE

G4-EN15 | G4-EN16 | G4-EN21 | G4-EN30

A preocupação com os efeitos do aquecimento global representa um dos maiores desafios para a sociedade moderna. Uma das principais causas é o aumento da concentração dos Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera.

De maneira geral, toda a utilização de energia de nossas operações – seja pelo consumo de combustíveis ou pelo consumo de energia elétrica da rede – resulta na emissão de GEE. Por isso, no Grupo Malwee, as emissões de Gases de Efeito Estufa são um assunto importante e foram incluídas nas metas do Plano de Sustentabilidade, que prevê a redução de 20% nas emissões até o ano de 2020.

As tabelas abaixo apresentam as categorias de emissão do Grupo Malwee (abordagem por controle operacional) em 2016 e seus respectivos valores em tCO₂e. Os dados foram retirados do Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa do Programa GHG Protocol, no qual o Grupo reporta os resultados desde 2012:

ESCOPO 1		
CATEGORIA	EMISSÕES (tCO ₂ e)	EMISSÕES DE CO ₂ BIOTÉCNICO (tCO ₂ e)
Combustão móvel	341,13	51,26
Combustão estacionária	4.637,81	22.001,61
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos	380,71	0
Emissões Fugitivas	6,62	0
Total	5.366,27	22.052,87

ESCOPO 2		
CATEGORIA	EMISSÕES (tCO ₂ e)	EMISSÕES DE CO ₂ BIOTÉCNICO (tCO ₂ e)
Aquisição de Energia Elétrica	2.233,23	0
Total	2.233,23	0

TOTAL
(escopos 1 e 2)

Emissões (tCO₂e)
7.599,50

**Emissões de CO₂
biogênico (tCO₂e)**
22.052,87

Observações sobre o indicador: As emissões de GEE são inventariadas conforme o programa GHG Protocol Brasil, que incluem: CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆ e NF₃. Os fatores de emissão utilizados e o GWP (Potencial de Aquecimento Global) foram retirados da metodologia do GHG Protocol. O cálculo das emissões é realizado com o auxílio da ferramenta disponível pelo Registro Público de Emissões na internet que utiliza a metodologia do GHG Protocol Brasil. Apenas o cálculo das emissões relativas ao efluente é realizado por metodologia desenvolvida internamente (validada pelo Programa GHG Protocol), pois o tipo de tratamento realizado pela empresa não se enquadrava nos tipos disponíveis em tal ferramenta. O cálculo das emissões relativas ao aterro industrial próprio é realizado mantendo o histórico das emissões desde 2007.

RESÍDUOS

G4-EN23 | G4-EN25

A produção de resíduos pela indústria configura-se um importante ponto de atenção e controle não apenas pela quantidade gerada, mas também pelas características que cada resíduo contém. Na indústria têxtil, o resíduo gerado em maior quantidade são os retalhos da sobra do processo de corte das peças, seguido de embalagens plásticas e de papel utilizados em todo o processo.

Após a geração, a reutilização ou reciclagem dos materiais é a forma mais sustentável de tratar a questão, sendo a disposição em Aterro a última alternativa.

No Grupo Malwee, a maioria dos resíduos gerados são reutilizados ou enviados para empresas de reciclagem e, em alguns casos, acabam voltando para a produção, como é o caso do algodão desfibrado, feito a partir da reciclagem de retalhos têxteis.

A tabela abaixo apresenta os resíduos gerados, sua classificação quanto a periculosidade, quantidade gerada e destinação:

Tipo	Classificação	Volume gerado (t)	Destinação	Totais
Papel / Papelão	Classe II (não perigoso)	713,30	Reciclagem	Reciclagem 3.031,30t
Plástico	Classe II (não perigoso)	136		
Metal	Classe II (não perigoso)	172,10		
Resíduo Têxtil	Classe II (não perigoso)	2.009,80		
Eletrônicos	Classe II (não perigoso)	1,0		
Lodo de ETE	Classe II (não perigoso)	1.776	Aterro industrial	Aterro Industrial 2.032,20t
Resíduos não-recicláveis Classe I	Classe I (perigoso)	11,30		
Resíduos não-recicláveis Classe IIB	Classe II (não perigoso)	244,70		
Pilhas e baterias	Classe I (perigoso)	0,30		
Lâmpadas*	Classe I (perigoso)	1,79	Descontaminação	Descontaminação 1,79t
Óleo Usado	Classe I (perigoso)	2,98	Re-refino	Re-refino 2,98t

*Adotado peso médio de lâmpada fluorescente = 0,230 Kg

Todos os resíduos relatados na tabela foram transportados e tratados nacionalmente. O Grupo Malwee não realiza importação, nem exportação, de resíduos.

HABITATS PROTEGIDOS OU RESTAURADOS

G4-EN13

Não é recente o compromisso da Malwee com a ecologia e, por consequência, com a biodiversidade. Esse compromisso totaliza hoje 4,2 milhões de metros quadrados de áreas verdes preservadas, divididas em três grandes áreas com valores ecológicos distintos:

Parque Malwee: Inaugurado em 1978 pelo fundador da Malwee, Wolfgang Weege, o Parque Malwee fica localizado em Jaraguá do Sul, cidade-sede de nossa unidade matriz. Referência nacional em preservação ambiental, o espaço possui 1,5 milhão de metros quadrados, 16 lagoas, mais de 35 mil árvores plantadas entre espécies nativas e exóticas e uma fauna considerada acima da média, dada sua localização em um centro urbano.

O espaço reúne diversas atrações para os visitantes como espaços de eventos, churrasqueiras, trilhas, campos de futebol, ginásio de esportes, pedalinho, pista de bicicross e restaurantes. Há ainda dois museus, cujo acervo contribui para a preservação da cultura regional e recebe a visita de alunos de escolas da cidade e da região. O Parque Malwee permanece aberto diariamente, das 7h30 às 17 horas, e a entrada é gratuita.

Em 2016, em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas (18 de julho), plantamos mais de 1.800 mudas de árvores no parque. Entre as espécies estavam arazá vermelho, aroeira vermelha, canjerana, cortiça/anona lisa, guabiroba graúda, ingá feijão, ipê roxo, jabuticaba, olandi/guanandi, pitanga, tanheiro, timbaúva, tucaneira e palmito.

Reserva de Fontes e Verdes: Instituída, desde 2012, como RPPNE – Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual, a reserva mantida pelo Grupo Malwee possui mais de 1,3 milhão de metros quadrados e abriga 21 nascentes integrantes da microbacia do Rio Jaraguá, assim como espécies da flora e da fauna da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. Em 2016 elaboramos o Plano de Manejo da reserva, com previsão de aprovação pelo órgão ambiental estadual (Fatma) em 2017, e após as tramitações legais, a área será destinada exclusivamente para pesquisa científica.

Pico Malwee: Com 1,4 milhão de metros quadrados, o Pico Malwee é uma área mantida para fins de conservação, mas que ainda não teve sua riqueza ecológica mapeada. Localizado em Jaraguá do Sul, no bairro Barra do Rio Cerro, o local é uma importante atração turística da região. Com 550 metros de altura, possui uma rampa para a prática de voo livre e também pode ser utilizado para a prática de trekking (trilhas). O acesso ao pico se dá a partir da Rua Domingos Vieira e a visitação depende de autorização e agendamento na Associação Recreativa da Malwee.

PARQUES E RESERVAS

Parque Malwee: 1,5 milhão de m²

Reserva Fontes e Verdes: 1,3 milhão de m²

Pico Malwee: 1,4 milhão de m²

**TOTAL:
4,2 milhões
de m²**

FORNECEDORES

G4-12 | G4-EN33 | G4-LA15 | G4-HR4 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR11 | G4-SO8 | G4-SO10

Acreditamos que o desempenho de uma empresa está diretamente relacionado à adoção das melhores práticas de gestão e do engajamento de seus parceiros comerciais na busca por uma cadeia de valor mais sustentável. Desta forma, buscamos ser referência de mercado, promovendo o comprometimento dos fornecedores com nossas diretrizes socioambientais e construindo parcerias sólidas em prol do desenvolvimento sustentável.

Com uma cadeia de suprimentos bastante ampla e diversificada, decorrente da verticalidade de nossas operações, identificamos em 2016, uma média de 1.742 fornecedores entre nacionais e internacionais (conforme tabela abaixo). Entre eles estão fornecedores de fios e tecidos, insumos, aviamentos, embalagens, transporte, produtos químicos, prestadores de serviço de confecção e serviços em geral.

Para todas as categorias é exigida a assinatura do Código de Ética do Grupo Malwee, assim como documentação básica para cadastro e homologação, e assinatura de contrato de prestação de serviço e/ou acordo comercial.

Dentro de nossa cadeia de suprimentos identificamos que os fornecedores de produtos químicos, destinadores de resíduos e os prestadores de serviço de lavanderia poderiam ser causadores de impactos ambientais potenciais. No entanto, devido aos altos padrões de contratação e controles solicitados, não identificamos nenhum fornecedor com impacto real. Todos, ao assinarem nosso Código de Conduta e Ética, se comprometem com a melhoria contínua e preservação/conservação do meio ambiente.

Para fornecedores de produtos químicos, destinação e transporte de resíduos, a avaliação do impacto ambiental é realizada através da exigência de documento e certificações no momento da negociação de compra destes materiais/serviços. Para fornecedores de químicos é exigido certificações como OekoTex ou declarações e laudos que comprovem a ausência de substâncias consideradas restritas pelas legislações internacionais.

Dos fornecedores de transporte e destinação de resíduos, exigimos as licenças ambientais específicas para a atividade. Nossa meta, a longo prazo, é estruturar e formalizar a homologação de fornecedores que determinará todos os requisitos considerados relevantes para o Grupo na avaliação das diversas categorias de fornecedores. Além do programa, teremos um mecanismo de autoavaliação (formulário) que será aplicado no momento da cotação e homologação do fornecedor, o qual irá avaliá-lo anterior ao momento da compra e ajudará nossa equipe a selecionar os fornecedores seguindo as diretrizes do Grupo.

Dando continuidade ao programa de auditorias do Grupo Malwee, em 2016, 100% dos prestadores de serviço de confecção (faccão) foram auditados e 50% dos fornecedores de outsourcing nacional (PL).

A referência utilizada pelo Grupo na gestão dessa categoria de fornecimento é a certificação ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), que estabelece critérios de responsabilidade social, saúde, segurança e meio ambiente para fornecedores e subcontratados. Nosso programa de auditoria determina que, para os fornecedores certificados ABVTEX, a auditoria seja realizada por empresa terceirizada, e para fornecedores sem certificação ABVTEX, a auditoria é realizada por equipe interna do Grupo Malwee.

Nossa meta para 2020 é termos todos nossos prestadores de serviço de confecção certificados. Em 2016, em meses com baixa demanda de produção, chegamos a atingir 78% dos nossos prestadores de serviço de costura com a certificação ABVTEX. Já em períodos de maior demanda, as certificações foram de 47%. Na média anual, 2016 obteve 67% de fornecedores certificados.

Responsáveis por boa parte de nossa produção total, os prestadores de serviço de confecção (facções) são considerados o maior risco de impacto negativo para as operações devido às condições culturais de trabalho familiar e de informalidade desta atividade, no Brasil. Sendo assim, além de serem auditadas, as facções são obrigadas a apresentar, mensalmente, as guias de recolhimento do INSS e FGTS a fim de comprovar o cumprimento dos compromissos trabalhistas.

Por adotar esta prática, em 2016, foi evidenciado a quebra de contrato de uma fornecedora que estava em situação irregular quanto aos débitos perante governo e funcionários, além de não cumprir com compromissos comerciais.

Para 2017, será formalizado o Programa de Parceiros Estratégicos (PPE), que visa avaliar mensalmente os fornecedores em uma série de aspectos que impactam a companhia, evidenciando estes resultados com o objetivo de desenvolvê-los e sanar quaisquer irregularidades.

PERFIL DA NOSSA CADEIA DE SUPRIMENTOS

G4-12 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR11

CATEGORIA DE FORNECEDOR	QUANTIDADE*
<i>Outsourcing</i> nacional	45
<i>Outsourcing</i> internacional	190
Prestação de serviço direto/subcontratação (facção)	147**
Diretos (matéria-prima essencial: fios, malhas/tecidos, embalagens, aviamentos, e produtos químicos)	190
Indiretos (serviços em geral)	1170
TOTAL	1742

*Média anual.

**Durante o ano de 2016, o número de facções sofreu variações conforme a demanda industrial.

PESSOAS

QUADRO DE PARCEIROS

G4-10 | G4-LA1

No Grupo Malwee, nossos funcionários são chamados de "parceiros", pois entendemos que o comprometimento da equipe é imprescindível para o sucesso dos negócios e para a disseminação de nossa missão. Por isso, nosso compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional de nossos parceiros nos impulsiona a desenvolver as melhores práticas de gestão e investir constantemente em programas de promoção e reconhecimento, benefícios e incentivos sociais, seja dentro ou fora da corporação.

PERFIL DEMOGRÁFICO*

*Dados de 31 de dezembro de 2016.

Total de funcionários:

5.930

Unidades fabris

5.364

Matriz - Jaraguá do Sul/SC: **3.260**

Malharia - Jaraguá do Sul/SC: **196**

Unidade LMG: **650**

Unidade Pomerode/SC: **554**

Unidade Blumenau/SC: **42**

Unidade Pacajus/CE: **642**

Unidade Camacan/BA: **20**

Unidades varejo

556

Lojas Malwee: **227**

Lojas LMG: **1**

Lojas SCENE: **277**

LMG São Paulo: **58**

WF Franchising: **3**

A rotatividade durante o ano de 2016 pode ser visualizada na tabela abaixo, bem como a variação por gênero, faixa etária e região de atuação.

INDÚSTRIA

Região Sul								
Idade	Contratações			Desligamentos			Rotatividade	
	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Até 20 anos	190	175	365	149	151	300	8,9%	3,38%
21 à 25 anos	41	45	86	18	17	35	1,52%	0,64%
26 à 30 anos	36	38	74	13	13	26	1,25%	0,52%
31 à 35 anos	25	25	50	12	12	24	0,94%	0,38%
36 à 40 anos	20	20	40	8	9	17	0,70%	0,30%
41 à 45 anos	8	1	9	1	2	3	0,23%	0,03%
46 à 50 anos	7	2	9	0	1	1	0,17%	0,03%
Acima de 51 anos	4	2	6	1	0	1	0,12%	0,02%
Total	331	308	639	202	205	407	1,69%	0,66%

Região Nordeste								
Idade	Contratações			Desligamentos			Rotatividade	
	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Até 20 anos	15	31	46	15	38	53	6,05%	2,29%
21 à 25 anos	2	9	11	3	15	18	1,01%	0,80%
26 à 30 anos	0	3	3	1	1	2	0,20%	0,13%
31 à 35 anos	0	0	0	0	1	1	0,00%	0,03%
36 à 40 anos	1	1	2	1	0	1	0,41%	0,03%
41 à 45 anos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
46 à 50 anos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 51 anos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Total	18	44	62	20	55	75	0,96%	0,41%

VAREJO*

	Contratações (total ano)	Desligamentos (total ano)	Rotatividade
Varejo (lojas próprias)	300	532	6,83%

*Devido ao varejo não utilizar o mesmo sistema de controle não é possível obter os dados separados por faixa etária.

TREINAMENTO

G4-LA9 | G4-HR7

Para desenvolver nossos parceiros, propiciando crescimento pessoal e profissional e o atingimento dos resultados e objetivos estratégicos da organização, investimos em projetos de aperfeiçoamento das lideranças, educação continuada e treinamentos técnicos. Em 2016, foram oferecidos mais de 24 mil horas de treinamento, para todos os cargos da companhia.

Total de horas de treinamento por categoria funcional

Gestor	701
Coordenador Executivo	1.295
Supervisor	3.822
Auxiliar Supervisor	2.502
Administrativo	5.523
Médico	14
Operacional direto	4.463
Operacional indireto	6.226

* Não incluído o varejo (lojas próprias) pois a empresa ainda não realiza este tipo de controle.

Também temos atenção especial com a capacitação dos funcionários que prestam serviços de vigilância/segurança na empresa. Os terceirizados são contratados por meio de empresas especializadas e recebem treinamentos bienais de reciclagem que incluem – entre outros temas – noções de Direitos Humanos e uso da força.

Em 2016, a equipe de profissionais de Segurança Patrimonial era composta de 26 pessoas, das quais 5 (19%) receberam reciclagem em 2016 e outros 2 receberam a reciclagem em 2015. Dos profissionais terceirizados, a equipe era composta de 38 pessoas, das quais 20 (53%) receberam reciclagem em 2016 e outros 9 receberam a reciclagem em 2015.

BENEFÍCIOS

G4-LA2 | G4-LA3

Nossa política de benefícios expressa todo o cuidado que temos com o bem-estar e a qualidade de vida de nossos parceiros e seus familiares. Os benefícios variam de acordo com a região de atuação dos nossos parceiros. Além disso, ao alcançar as metas estabelecidas no ano calendário os colaboradores têm direito a uma remuneração específica como forma de participação nos lucros e resultados.

BENEFÍCIOS UNIDADES	JA	PO	PAC	ESCRITÓRIO SP	LOJAS
Alimentação	Restaurante interno	Restaurante interno	Restaurante interno	Vale refeição. Desconto de 20% - PAT.	Cartão Alimentação
Cesta Básica	Não	Não	Sim - cesta física.	Não	Não
Desjejum	Não	Não	Sim	Não	Não
Plano de Saúde	Planos por livre adesão com subsídio da empresa.		Plano por livre adesão.	Plano por livre adesão.	Apenas na região de Contagem/ MG, devido exigência da CCT.
Plano Odontológico	Plano por livre adesão para funcionários e dependentes.		Plano por livre adesão para funcionários e dependentes.	Não	Não
Vale Transporte	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ambulatório interno	Sim para atendimentos emergenciais e Medicina do Trabalho.	Somente Médico do Trabalho.	Somente Médico do Trabalho.	Não	Não
Clínico Geral	Sim	Não	Não	Não	Não
Exames Laboratoriais	Laboratórios conveniados oferecem desconto e pagamento em folha.		Não	Não	Não
Exames de Imagem	Empresa subsidia parte de alguns exames. Demais, são descontados em folha de pgto.		Não	Não	Não
Desconto em Farmácia	Empresa subsidia 30% do valor dos medicamentos com receita médica. Farmácias conveniadas subsidiam de 10 a 25%.		Farmácias conveniadas oferecem desconto e pagamento em folha.	Não	Não
Vacina da Gripe	Disponibiliza no local com 100% pago pelo parceiro.			Não	Não
Terapias Alternativas	Em clínicas conveniadas ou na empresa, pago 100% pelo parceiro, com valor de convênio.		Não	Não	Não

BENEFÍCIOS UNIDADES	JA	PO	PAC	ESCRITÓRIO SP	LOJAS
Gratificação Salarial	Um salário nominal para quem completa 20 anos de empresa.		Não	Não	Vendedor Responsável e Caixa Responsável recebem R\$ 200,00/mês.
Homenagem por tempo de empresa	Para o parceiro que completa 10/20/30 anos de empresa: Recebe homenagem e placa. Contratos de trabalho cumulativos.			Não	Não
PLR	Sim	Sim	Não	Sim	Comissão mensal de acordo com as vendas; Outras premiações em cartão alimentação.
RV	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Prêmio de Produção	Não	Não	Sim	Não	Não
Gratificação por Assiduidade	Não	Não	Não	Não	Não
Auxílio Creche	Convênio com Prefeitura. Não há garantia e exclusividade de vaga.	Reembolso por criança que apresentar recibo/NF.	Reembolso por criança que apresentar recibo/NF.	Reembolso por criança. Não é necessário apresentar recibo/NF.	Não
Seguro de Vida	Não	Não	Não	Sim	Apenas em algumas regiões onde a CCT exige (Recife/PE, Niterói/RJ, Itú/SP e Brasília/DF).
Academia gratuita	Sim	Não	Não	Não	Não
Kit Bebê	Sim	Sim	Não	Sim (através do Seguro)	Não

LICENÇA MATERNIDADE

O Grupo Malwee segue a legislação referente a concessão de Licença Maternidade/Paternidade para os funcionários. Durante 2016, 404 funcionárias tiraram licença maternidade e 67 funcionários tiraram licença paternidade. Dentre os que encerraram a licença maternidade/paternidade em 2016, todos retornaram ao trabalho após o período.

Das 519 funcionárias que retornaram ao trabalho em 2016, após tirarem licença maternidade, 283 (45%) permaneceram no trabalho 12 meses após voltarem. Dos 92 funcionários que retornaram ao trabalho em 2016, após tirarem licença paternidade, 30 (67%) permaneceram no trabalho 12 meses após voltarem.

DIVERSIDADE

G4-LA12 | G4-LA13

De acordo com a Lei 8.213, de 1991, mais conhecida como Lei de Cotas, as empresas com 100 ou mais colaboradores são obrigadas a preencher de 2% a 5% de seus cargos com pessoas com deficiência (PCDs) ou beneficiários reabilitados. O Grupo Malwee abraça esta ideia e não mede esforços para cumprir a legislação, criando, inclusive, um programa específico para contratação e acompanhamento à pessoas com deficiência.

Criado em janeiro de 2016, o Programa de Inclusão do Grupo Malwee tem como objetivo proporcionar uma integração saudável dos parceiros com deficiência (PCD) ao ambiente de trabalho, bem como capacitar líderes, supervisores e parceiros no convívio com a diversidade. No fechamento do primeiro ano de atividade do programa, 104 parceiros foram capacitados pelo Programa de Inclusão que conta com parceria do SESI.

Unidade	Nº de funcionários	Categoria Funcional	Indicadores de Diversidade			
			PCD	Estrangeiro	Mulheres	Homens
Jaraguá do Sul/SC	3260	Diretor/Gerente	1	0	13	24
		Colaborador/Supervisor	0	0	75	57
		Administrativo	11	1	402	153
		Operacional	117	8	1635	901
Malharia	195	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Colaborador/Supervisor	0	0	0	5
		Administrativo	0	0	3	5
		Operacional	6	0	52	130
LMG	650	Diretor/Gerente	0	0	2	4
		Colaborador/Supervisor	0	0	14	4
		Administrativo	0	0	17	7
		Operacional	3	1	540	62
Pomerode/SC	554	Diretor/Gerente	0	0	1	0
		Colaborador/Supervisor	0	0	13	1
		Administrativo	0	0	11	0
		Operacional	19	1	475	53
Blumenau/SC	42	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Colaborador/Supervisor	0	0	0	0
		Administrativo	0	0	0	0
		Operacional	3	0	36	6
Camacan/BA	20	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Colaborador/Supervisor	0	0	0	0
		Administrativo	0	0	1	0
		Operacional	2	0	14	5
Pacajus/CE	642	Diretor/Gerente	0	0	0	1
		Colaborador/Supervisor	0	0	11	3
		Administrativo	0	0	7	6
		Operacional	9	0	540	74
Total	5363		171	11	3862	1501

SEGURANÇA NO TRABALHO

G4-LA6 | G4-LA8

Priorizar o bem-estar e a integridade física e mental de nossos parceiros é um tema urgente para a empresa e está presente em nosso dia a dia, seja por meio das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), seja pelos programas e campanhas de conscientização. Com os esforços que realizamos neste sentido, em 2016, não registrados casos de acidentes do trabalho (típico) com óbito, em nenhuma de nossas unidades operacionais. Também não foram registradas doenças ocupacionais durante o período de apuração do relatório (dados completos na tabela abaixo).

O sistema de normas aplicado ao registro e das estatísticas de acidentes segue a NBR14.280 (Cadastro de Acidentes do Trabalho Procedimento e Classificação) e o artigo 22 da Lei 8.213/1991 que estabelece a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho para a Previdência Social (CAT).

	Acidente de trajeto	Acidente típico	Dias perdidos	Taxa de frequência (típico + trajeto)	Taxa de gravidade (típico + trajeto)	Absenteísmo por acidentes
Jaragua do Sul (Matriz)	15	37	223	7,8	33,6	0,028%
Malharia	1	1	3	5,3	8,0	0,007%
LMG	10	9	21	13,4	14,8	0,013%
Pomerode	4	3	140	6,5	130,9	0,111%
Pacajus	1	2	2	2,0	1,3	0,001%
Camacan	3	0	7	6,8	16,0	0,014%
Total Sul	30	50	387	8,4	40,7	0,035%
Total NE	4	2	9	3,1	4,7	0,004%
Total	34	52	396	7,5	34,7	0,029%

No varejo (lojas próprias), o controle dos indicadores de segurança começou a ser realizado no decorrer de 2016, sendo assim, estarão disponíveis de forma completa a partir do próximo ciclo do Relatório GRI.

Convenções Coletivas de Trabalho

Prezamos pelo correto procedimento de todas as normas do trabalho, nominadas nas regulamentações do trabalho (NR's, Leis e CLT), possuindo Convenções Coletivas de Trabalho em todas as unidades fabris e regionais de lojas (varejo). De forma geral, os aspectos de saúde e segurança do trabalho são abordados em todas as convenções e tratam do atendimento à legislação de saúde e segurança do trabalho. Em média, 1% dos acordos coletivos abordam estas questões.

Especificamente na Convenção Coletiva de Trabalho da Unidade Malwee Jaraguá do Sul, observa-se que 3,5% das cláusulas são tratadas especificamente como Saúde e Segurança do Trabalho. O valor superior às demais plantas é compreensível dada a complexidade das operações executadas nesta planta.

USO E PÓS-USO

G4-EN27 | G4-PR1 | G4-PR6

Um dos objetivos do **Plano de Sustentabilidade 2020** do Grupo Malwee é contabilizar os impactos ambientais e sociais de nossos produtos.

Apesar de ainda não termos estabelecido uma ferramenta formal para mensurar este desempenho, desde 2016, somos membros da Rede Empresarial de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) - uma iniciativa conjunta de empresas e instituições composta por especialistas e pesquisadores que buscam debater sobre a importância do pensamento de ciclo de vida no meio empresarial e estabelecer ações comuns para promover e popularizar a prática de avaliação de ciclo de vida (ACV) em toda a sociedade.

Como membros da rede ACV, lideramos o Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação, e trabalhamos no sentido de preparar nossos processos para a avaliação do ciclo de vida de nossos produtos, considerando todas as etapas do processo produtivo, da matéria-prima ao pós-consumo ou destinação final.

Por outro lado, nossos esforços na mitigação dos impactos ambientais em nossa cadeia produtiva também se aplicam ao uso de produtos químicos nas técnicas de tinturaria e estamparia de nossas unidades fabris.

Embora não exista legislação no Brasil, utilizamos como base a legislação internacional e estamos buscando trabalhar sempre com químicos com menor impacto sobre o meio ambiente e com garantias de não impactar a saúde humana. Entre as ações adotadas está a solicitação, aos nossos fornecedores de químicos, de certificados/declarações de conformidade com os padrões OEKO-TEX. Realizamos ainda constantes análises quanto a presença de substâncias restritivas em nosso processo.

Além do controle de químicos, participamos do grupo de discussão da ABIT que trata do tema "utilização de produtos químicos no setor têxtil", e durante o período de 2016, participamos da construção e validação de normas aplicadas ao tema.

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

G4-32

INDICADORES GERAIS

INDICADOR	REFERÊNCIA (PÁGINA)
ESTRATÉGIA E ANÁLISE	
G4-1 Declaração do Presidente e Vice-Presidente	4
PERFIL ORGANIZACIONAL	
G4-3 Nome da organização	5
G4-4 Principais marcas, produtos e serviços	7
G4-5 Localização da sede da organização	5
G4-6 Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as suas principais operações estão localizadas	6
G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização	Sociedade anônima de capital fechado
G4-8 Mercados em que a organização atua	6
G4-9 Porte da organização	Grande porte
G4-10 (Trabalhadores)	42
G4-11 Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva	100%
G4-12 Cadeia de fornecedores da organização	38
G4-13 Mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo Relatório	22
G4-14 Como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução	22
G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve ou endossa	11
G4-16 Participação em associações e organizações	11
ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES	
G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes	14
G4-18 a. Processo adotado para definir o conteúdo do Relatório e os limites dos aspectos b. Como a organização implementou os princípios para definição do conteúdo do Relatório	14
G4-19 Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do Relatório	14
G4-20 Para cada aspecto material, o limite do aspecto dentro da organização	14
G4-21 Para cada aspecto material, seu limite fora da organização	14
G4-22 Efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas reformulações	14
G4-23 Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo e limites do aspecto	14
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS	
G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização	14
G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento	14
G4-26 Abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders	14
G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders	14
PERFIL DO RELATÓRIO	
G4-28 Período coberto pelo relatório	14
G4-29 Data do relatório anterior mais recente	14
G4-30 Ciclo de emissão de relatórios	14
G4-31 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo	14
G4-32 (Sumário de Conteúdo)	52
G4-33 (Verificação Externa)	14

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

G4-32

GOVERNANÇA		
G4-34	Estrutura de governança da organização	9
ÉTICA E INTEGRIDADE		
G4-56	Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética	8; 26
G4-DM4	Forma de gestão dos aspectos materiais	14
INDICADORES ESPECÍFICOS		
ASPECTO	INDICADOR	REFERÊNCIA (PÁGINA)
PERFIL ORGANIZACIONAL		
Desempenho Econômico	EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído	22
	EC5 Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero, comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes	27
Presença no Mercado	EC6 Proporção de membros da alta direção contratados na comunidade local em unidades operacionais importantes	27
	EC7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos	22
Impactos Econômicos Diretos	EC9 Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes	27
Práticas de Compra	EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume	29
	EN2 Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem	29
Energia	EN3 Consumo de energia dentro da organização	30
	EN5 Intensidade energética	30
Água	EN8 Total de retirada de água por fonte	31
	EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada	31
Biodiversidade	EN13 Habitats protegidos ou restaurados	36
	EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)	33
Emissões	EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia (Escopo 2)	33
	EN22 Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação	32
	EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição	35
	EN24 Número total e volume de vazamentos significativos	32
Efluentes e Resíduos	EN25 Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da convenção da Basileia2, anexos I, II, III e VIII, e percentual de resíduos transportados internacionalmente	35
	EN26 Identificação, tamanho, status de proteção e valor da biodiversidade de corpos d'água e habitats relacionados significativamente afetados por descartes e drenagem de água realizados pela organização	32
Produtos e Serviços	EN27 Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e serviços	50
Conformidade	EN29 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais	25
	EN33 Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito	38
Avaliação Ambiental de Fornecedores	EN34 Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	26
Emprego	LA1 Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região	42
	LA2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados por unidades operacionais importantes da organização	46
	LA3 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença maternidade/paternidade, discriminadas por gênero	46

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

G4-32

Saúde e Segurança no Trabalho	LA6 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero	49
	LA8 Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos	49
Treinamento e Educação	LA9 Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional	45
Diversidade e Igualdade de Oportunidades	LA12 Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade	48
Igualdade de Remuneração entre Mulheres e Homens	LA13 Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homens, discriminada por categoria funcional e unidades operacionais relevantes	48
Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas	LA15 Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito	38
Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas Trabalhistas	LA16 Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	26
Investimentos	HR1 Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos a avaliação referente a direitos humanos	
Não discriminação	HR3 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	26
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva	HR4 Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito	38
Trabalho Infantil	HR5 Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil	38
Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo	HR6 Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo	38
Práticas de Segurança	HR7 Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a direitos humanos que sejam relevantes às operações	45
Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos	HR11 Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito	38
Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos	HR12 Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	26
Comunidades Locais	SO1 Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local	22
Combate a Corrupção	SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas	26
Políticas Públicas	SO6 Valor total de contribuições para partidos políticos e políticos, discriminado por país e destinatário/beneficiário	26
Concorrência Desleal	SO7 Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio, e seus resultados	25
Conformidade	SO8 Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para a contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo	38
Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade	SO10 Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores na sociedade e medidas tomadas a esse respeito	38
Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos na Sociedade	SO11 Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	26
Saúde e Segurança do Cliente	PR1 Percentual das categorias de produtos e serviços significativas para as quais são avaliados impactos na saúde e segurança buscando melhorias	50
	PR2 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado	25
Rótulagem de Produtos e Serviços	PR4 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultados	25

Comunicações de Marketing	PR6 Venda de produtos proibidos ou contestados	50
	PR7 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultados	25
Privacidade do Cliente	PR8 Número total de queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes	25
Conformidade	PR9 Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços	25

EQUIPE

Indicador

Coordenação: Bruno Luz Martins

Redação/Revisão: Bruno Luz Martins | Indianara Jacomini | Lilian Taise Beduschi
 Maria Eduarda Grubba | Stephani Loppnow

Projeto Gráfico: Indianara Jacomini | Karen Reckziegel

Diagramação: Compreendo Comunicação

Agradecemos a todos os parceiros envolvidos no processo de coleta de informações

GRUPOMalwee

EU ABRÇO
SUSTENTABILIDADE
COM ESTILO